

VÝROBA VLAŠSKÝCH ORECHOV A ZELENINY V RÁMCI AF SYSTÉMOV

1. Orech a pór 2. Kapustový riadok v Tolhurst Organics, Spojené kráľovstvo (AGF) 3. Červená repa v agrolesníctve (Inagro)

ČO A PREČO

Agrolesníctvo kombinuje drevité, viacročné plodiny s pestovaním poľnohospodárskych plodín alebo hospodárskych zvierat. Orechy sú obzvlášť vhodné pre agrolesníctvo so zeleninou kvôli ich hlbokému koreňovému systému, pomalému rastu, otvorenej korune a neskorému vývoju listov. Tieto vlastnosti majú za následok minimálnu konkurenciu o svetlo a vodu, čo je rozhodujúce pre zdravú a ziskovú produkciu zeleniny. Rastúci dopyt po miestne a udržateľne pestovanej zelenine robí z agrolesníctva s orechmi atraktívny a perspektívny prístup k poľnohospodárstvu. Kombinácia zeleniny, ako je kapusta, fazuľa, pór alebo okopaniny, s orechmi vytvára produktívnejšie, rozmanitejšie a klimaticky odolnejšie prostredie na pestovanie plodín. Pre optimálne výnosy je dôležité zvoliť odrody vlašských orechov, ktoré zabezpečujú dobré krížové opelenie a sú dobre prispôsobené miestnym pôdnym a klimatickým podmienkam. Keď sú rady stromov, rozstupy a striedanie plodín starostlivo naplánované, poľnohospodári môžu nielen diverzifikovať svoju výrobu, ale tiež prispieť k zlepšeniu pôdy, sekvestracii uhlíka a zlepšeniu krajiny.

Kľúčové slová: Orech, Pestovanie zeleniny, Lokálna výroba, Výber odrôd, Biodiverzita, Produktívne pásy stromov

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Výber plodín do značnej miery určuje úspech agrolesníckych systémov kombinujúcich zeleninu a stromy. Skoré plodiny, ako je špenát, kaleráb a letný, jesenný alebo zimný pór, len málo konkurujú stromom o svetlo a vodu. Orechy fungujú dobre na vzdušných, hlbokých a dobre priepustných pôdach, ale najlepšie sa im vyhnúť na vlhkých pôdach s vysokou hladinou podzemnej vody. V počiatkovej fáze, keď stromy ešte nie sú produktívne, môžu bytrady stromov dočasne použité na plodiny, ako je tekvica, rebarbora alebo artičok. To zvyšuje ziskovosť systému počas fázy spúšťania. Výber správnej odrody vlašských orechov je nevyhnutný: odrody s neskorými listami vyvíjajú listie až neskôr v sezóne, čím sa znižuje tlak tieňa na plodiny pod nimi. To poskytuje ďalšiu výhodu rastu pre zeleninové plodiny citlivé na svetlo.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VÝHODY

Orechy sú obzvlášť vhodné pre agrolesníctvo, ak sú vysadené na dobre priepustných, vzdušných a hlbokých pôdach, pretože neznášajú vysokú hladinu podzemnej vody. V závislosti od zamýšľaného účelu, ako je výroba orechov alebo dreva, by sa mala zvoliť vhodná odroda a spôsob prerezávania. Odrody s neskorými listami sú prospešné v kombinácii so zeleninovými plodinami, pretože spôsobujú menšie zatienenie na začiatku vegetačného obdobia. Správne opelenie je nevyhnutné pre optimálne výnosy. Keď sa rady stromov skombinujú s trávami a bylinkami, vytvárajú cenné biotopy pre prirodzených ničiteľov škodcov, ako je hmyz, vtáky a iné prospešné druhy. Tým sa zvyšuje biodiverzita a zvyšuje sa odolnosť poľnohospodárskeho systému, čím sa znižuje potreba pesticídov. Stromy ponúkajú úkryt a potravu pre voľne žijúce zvieratá a posilňujú prirodzenú kontrolu škodcov. Opadávanie listov orechov prispieva k organickej hmote v pôde a zvyšuje ukladanie uhlíka. Stromy zároveň pomáhajú regulovať miestnu mikroklimu zmiernením tepla, znižovaním odparovania a zadržiavaním pôdnej vlhkosti počas čorazčastejších horúcich období. V dôsledku toho sa potravinové lesy a agrolesnícke systémy stávajú odolnejšími voči klimatickým extrémom. Agrolesníctvo je obzvlášť atraktívne pre malé farmy, ako sú ekologické farmy, CSA alebo prevádzky typu pick-your-own, ktoré zvyčajne využívajú manuálnu prácu a ľahké stroje, vďaka čomu sú rady stromov menšou prekážkou. Pre tieto farmy je vizuálna kvalita plodín, ktorá môže byť niekedy ovplyvnená tieňovaním, menej kritická ako pre veľkých alebo priemyselných kupujúcich. Napokon, agrolesníctvo je v súlade s cieľmi udržateľnosti iniciatív v oblasti drobného poľnohospodárstva a môže byť ďalším prínosom v ich marketingovej stratégii. Potenciál diverzifikácie produktov tiež posilňuje ekonomickú odolnosť poľnohospodárskeho podniku.

NAJDÔLEŽITEJŠIE:

- Orechy sú ideálne pre agrolesníctvo so zeleninou vďaka svojej otvorenej korune a neskorému vývoju listov, čo má za následok minimálne zatienenie a konkurenciu.
- Pestovanie zeleniny, ako je kapusta, fazuľa, pór a okopaniny, zažíva malé alebo žiadne rušenie radov stromov.
- Ponúka malým poľnohospodárom väčšiu diverzifikáciu produktov a ekonomickú odolnosť.

TOBI HALLEZ

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytovateľ orgán nenesú za ne zodpovednosť.